

ЯНГИ ҒЎЗА ТИЗМАЛАРИНИНГ БИОЛОГИК ХУСУСИЯТЛАРИ ВА ПАХТА ҲОСИЛДОРЛИГИ

Жўрабоева Муслимахон Ахмаджон қизи
Ғанибоева Турсиной Ёдгорали қизи
Саксанбоева Муштарий Лочинбек қизи

Андижон қишлоқ хўжалиги ва агротехнологиялар институти
ҚХЭСУ 1-босқич талабалари
<https://doi.org/10.5281/zenodo.8350953>

АННОТАЦИЯ

Ушбу мақолада Андижон вилояти тупроқ-иклим шароитларида етиштирилаётган “Андижон-35” ғўза нави ва ғўза тизмаларининг биологик хусусиятларини инобатга олган ҳолда, сув ва ресурслардан самарали фойдаланишни таъминоловчи ғўзани машинабоп қилиб парваришладда ўтказиладиган агротехник тадбирлар мажмуаси ўрганилиб кенг ёритишга ҳаракат қилдик.

Калит сўзлар: Ғўза, нав, тизма, тупроқ, кўсак, ўсиш, ривожланиш, назорат, вариант, ҳосилдорлик.

2017-2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиши бўйича ҳаракатлар стратегиясининг 3.3-бандида, “Қишлоқ хўжалигини модернизация қилиш ва жадал ривожлантириш” га мувофиқ, ер ва сув ресурсларидан оқилона фойдаланиш мақсадида қишлоқ хўжалик экин майдонларини мақбуллаштириш режалаштирилган. Мамлакатимиз ҳалқ хўжалигининг муҳим соҳаси қишлоқ хўжалиги иқтисодиётининг устувор йўналишларидан биридир. Ўзбекистон Республикаси турли қишлоқ хўжалик, шу жумладан техника экинлари етиштириш учун жуда қулай минтақалардан ҳисобланади.

Иқтисодиёт тармоқларида ишловчи ходимлар сони жиҳатидан қишлоқ хўжалиги етакчи ўринни эгаллайди. Бу тармоқ аҳолини зарур озиқ – овқат маҳсулотлари билан, саноатнинг турли соҳаларини эса хом-ашё билан таъминлайди. Айниқса ғўза ва буғдойнинг янги мавжуд районлашган навлардан афзаллик хусусиятларига эга бўлганларини мунтазам яратиш талаб этилади. [1, 75-77 б]

Шу мақсадда янги ғўза тизмаларини ўрганиш мақсадида ҳамда энг мақбуллари ишлаб чиқаришга жорий этиш учун тавсия этишни ўз олдимизга мақсад қилиб қўйдик. Шунга кўра селекция йўли билан яратилган ўрта толали истиқболли ғўза тизмаларини ўсиши,

ривожланиши, кўсаклаши ва пахта хосилдорлигини, ўргандик. Тадқиқотни пахта селекцияси ва уруғчилиги, етиштириш агротехнологиялари илмий-тадқиқот институтининг Андижон илмий-тажриба станцияси (ПСУЕАИТИ) нинг оч тусли бўз тупроқлари шароитида ўтказдик. Бунинг учун андоза сифатида Андижон – 35 ва 33/04, 41/04, 46/04, ва 50/04 тизмаларини 90-20-1 тартибда, 4 қайтариқда 2021 – 2022 йилларда экилди.

Олинган натижалар 1 – жадвалда келтирилди. Бунда 33/04 тизма энг юқори натижага эришиб назорат навига нисбатан кўп кўсак тўплади. 1 августда олиб борилган кузатувда кўсаклар сони бўйича тизмалар нисбатан назорат навидан устун бўлган бўлса, 1 сентябрдаги кузатув ишлари хам худди шундай бўлиб чиқди. Бу эса, тизмаларда ҳосил элементларини тўплаш ва сақлаб қолиш назорат навга нисбатан устун бўлганлигини кўрсатади.

1-жадвал

Вза тизмаларининг ўсиши ва ривожланиши
(ўртача 2021 – 2022 йиллар)

Вариантлар №	Андоза ва тизмалар	Асосий поя баландлиги, см			Бир туп ўсимликдаг и кўсаклар сони, дона 1-август	1-сентябрь кузатуви		15-сентябрь вилт билан зарарланиши %
		-июн	1-июл	-август		Кўсаклар дона		
						Умумийс и	Очилгани	
1	Андижон -35 (Андоза)	33,7	78,7	100,4	10,0	14,3	6	11,0
2	33/04	31,4	82,4	104,9	13,5	16,5	7	8,5
3	41/04	31,6	78,0	101,4	11,4	15,2	5	7,8
4	46/04	36,0	78,2	100,0	10,2	14,1	6	4,3

5	50/04	35,4	80, 0	99,5	10,5	13,9	6	5,7
---	-------	------	----------	------	------	------	---	-----

Ѓўза тизмаларининг ўсиши ва ривожланишида вилт касаллиги билан зарарланиш даражасини ҳам кўриб чиқдик. Бу касаллик ғўзани ўсиш ва ривожланишига салбий таъсир кўрсатади ва шундан келиб чиқиб касалликни ҳар бир тизмаларда зарарланиш даражасини назорат навига нисбатан ўрганиб, қуйидаги кўрсаткичларни аниқладик. Назорат нав Андижон-35 нави 11,0%, 33/04 нави 8,5%, 41/04 нави 7,8%, 46/04 нави 4,3%, 50/04 нави эса 5,7% зарарланганлиги аниқландик. Юқоридаги кўрсаткичлардан келиб чиқиб айтишимиз мумкинки, 46/04 нави назорат навига нисбатан 6,6% кам вилт билан зарарланди. Умуман олганда ўрганилган барча тизмалар ва назорат нав вилт билан кучли зарарланмади.

2-жадвал

Ѓўза тизмаларининг пахта ҳосилдорлиги, ц/га
(ўртача 2021 – 2022 йиллар).

Вариантлар №	Андоза ва тизмалар	Ўртача	Андозадан фарқи, ц/га ±
1	Андижон-35 (Андоза)	32,8	
2	33/04	38,7	+5,9
3	41/04	36,9	+4,9
4	46/04	35,1	+2,3
5	50/04	37,0	+4,2

$НСР_{05} = +0,91$ ц/га

Ҳосилдорликни тизмалар бўйича аниқлаб олдик ва (2 – жадвалдаги) қуйидаги кўрсаткичларга эришдик: Назорат Андижон – 35 нави 32,8 ц/га , 33/04 тизим 38,7 ц/га , 41/04 тизма 36,9 ц/га ва 46/04 тизма эса 35,1 ц/га ва 50/04 тизма 37,0 ц/га. Ўрганилаётган тизмаларимиз назорат навига нисбатан юқори натижадаги ҳосилдорликни берди. Энг юқори кўрсаткичдаги ҳосил 33/04 (38,7 ц/га) тизмасида кузатилиб, назорат навига нисбатан 5,9 ц/га қўшимча ҳосил олинди. Бунинг асосий сабаби ўртача бир туп ўсимликдаги кўсақлар сонининг ва битта кўсақдан чиққан пахтанинг вазнини юқориликдан деб тушунтириш мумкин. Қолган тизмаларимизда ҳам ҳосилдорликнинг ушбу

тузилиш элементлари юқорилиги хисобига ҳосилдорлик назоратга нисбатан ортганлиги кузатилди. Кузатиб ўрганилган барча тизмалар ҳосилдорлик бўйича назорат навадан юқори кўрсаткични намоён қилди. Бунинг асосий сабаби, тизмаларда назорат навага нисбатан кўсаклар сони ва вазнининг юқори бўлганлигидан деб тушунтириш мумкин.

Тажрибада ўрганилган тизмалар назорат навидан асосий хўжалик белгилари бўйича устунлигини намоён қилди. Ушбу тизмаларда селекция ишини давом эттириб нава даражасига кўтаришни ва янги навлар чиқаришда амалий селекция учун бошланғич ашё сифатида фойдаланишни тавсия этамиз.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Мирахмедов Ф.Ш., Абдумаликов У.З., Мамадалиева С.Б., Тўхтасинов А. Влияние различных способов обработки почв на развитие корневой системы и урожайность хлопчатника Белгород 2017 г 75-77 ст
2. “Истиқболли ғўза навлари ва уларни етиштириш технологияси” Пахта мажмуадаги зироатлар етиштириш технологиясининг аҳволи ва ривожлантириш истиқболлари. Тошкент, 1966, 279 б.
3. Ахмедов Ж. Тоғаев С. Нурмаматов А. Ғўза навларининг тезпишарлигини оширишда генефонднинг ахамияти Агроилм, 2015, 6, 5-бет.

